

ЗООЛОГИЯ**О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФАУНЫ НАСЕКОМЫХ
БАЙРАЧНЫХ ЛЕСОВ ПОД СТАЛИНГРАДОМ**

Н. С. Андрианова

Многолетние работы, проводившиеся на опытных лесополосах северного отрезка трассы Сталинград—Элиста, позволяют охарактеризовать фауну дендрофильных насекомых байрачных лесов этого района.

Государственная лесополоса Сталинград—Элиста проходит по Ергенинской возвышенности. В северной части этой возвышенности высокий берег Волги изрезан глубокими балками, по склонам и вершинам которых местами сохранилась древесная растительность, находящаяся здесь на пределе своего произрастания в зоне полупустыни. В ее состав входит дуб — главный эдификатор широколиственных лесов Русской равнины. По данным ботаников (В. Б. Сочава и А. М. Семенова-Тянь-Шанская, 1956), дубовые леса Европейской части СССР подразделяются на четыре эколого-географических типа: приднепровские, средне-русские, среднезаволжские и юго-восточные дубняки. Они отличаются друг от друга различным строением слагающих их сообществ, богатством и разнообразием видового состава.

По мере движения на юг и на восток от Средне-Русской возвышенности условия произрастания лесов ухудшаются, и они спускаются с водоразделов в долины рек и балок. Юго-восточные дубняки, расположенные по правобережью Волги к югу от Камышина, растут на склонах и в верховьях балок, образуя здесь байрачные леса. Лучшим участком таких дубняков, описанных впервые Г. Н. Высоцким (1915), считали лес в балке Чапурники под Красноармейском. Лес в балке Чапурники, как и другие байрачные леса, относящиеся к юго-восточному типу дубняков (в балке Григоровской и в других балках под Сталинградом), являются остатками когда-то более обширных лесных массивов. Высокий правый берег Волги под Сталинградом был прибежищем для переживания древесной растительностью периода оледенения и самостоятельным центром последующего расселения сохранившейся здесь флоры и фауны (Н. А. Димо, Б. А. Келлер, 1907). В настоящее время чапурниковские дубняки усыхают, и площадь их очень мала. Несколько лучше состояние леса в верховьях балки Григоровой. Подробное описание растительности этих мест в последнее время дано П. П. Жудовой (1951) и М. С. Двораковским (1960).

В балках на расстоянии 40—50 м друг от друга растут одиночные дубы высотой 20 м с диаметром ствола 103 см. Дубы окружены густыми зарослями своих спутников — береста (*Ulmus foliacea* Gil.) и татарского клена (*Acer tataricum* L.), к ним примешивается тёрн (*Prunus stepposa* L.), слабительная крушина (*Rhamnus cathartica* L.), согнуто-столбчатый боярышник (*Crataegus kyrtostula* Pojark.) и бересклет бородавчатый (*Evonimus verrucosus* Scop.). Изредка в балках встречается груша и яблоня. Опушки часто окаймлены густыми зарослями тёрна, татарского клена, спиреи зверобоелистной (*Spiraea hypericifolia* L.), а местами попадаются куртины осины. В самых затененных местах балок у выхода

грунтовых вод встречаются куртины обыкновенного вяза (*Ulmus laevis* Pall.) и стройные экземпляры черной ольхи (*Alnus glutinosa* Gaer.) высотой до 27 м. Типично лесные травы встречаются лишь в наиболее тенистых и увлажненных местах. В целом байрачные леса испытывают постоянное влияние степей и изобилуют степной и луговой растительностью.

Для балочных понижений характерна темноцветная лугово-черноземная мощная тяжелосуглинистая почва. Значительны отличия микроклимата байрачных лесов и открытых плакорных участков: в балках в 2—3 раза слабее ветер, температура воздуха ниже на 2—3°, а влажность выше, зимой сюда заносит много снега. Все эти особенности байрачных лесов привлекают массу как типично дендрофильных, так и степных видов насекомых.

Несмотря на очень незначительную площадь, байрачные леса являются местом концентрации, как вредных, так и полезных видов и главным источником расселения вредных насекомых по окружающим лесополосам и садам (Н. С. Андрианова, 1953). Видовой состав насекомых здесь разнообразен, а многие из них многочисленны и сильно вредят деревьям, объедая листву, почки, побеги, плоды и генеративные органы, корни, стволы и ветви. Наиболее многочисленными из всех отрядов вредителей оказались жуки.

В байрачных лесах мы встретили 186 видов жуков. Из них 72 вида питаются на дубе, 22 — на тополе и осине, 16 — на ильмовых, 13 — на розоцветных, 10 — на иве, 2 вредят ольхе и 54 вида — многоядны и составляют в основном почвенно-подстилочный комплекс. Сюда относятся шелкоуны (16 видов), пластинчатоусые (19), чернотелки (5), пыльцееды (5) и 9 видов долгоносиков из 26 найденных здесь видов этого семейства. Из других семейств жуков в байрачных лесах многочисленны златки (43 вида), усачи (34), листоеды (20), трубковерты (10) и короеды (10).

Наши сборы фауны жуков не были специальными. Приводимые здесь данные касаются лишь наиболее обычных, часто встречавшихся видов и не являются исчерпывающими. Однако сопоставление наших сборов с довольно полными сведениями о фауне жуков Теллермановской рощи (пример среднерусского типа дубняков, наиболее близких к юго-восточным байрачным лесам) позволяют сделать некоторые выводы.

Для лесов Теллермановской дубравы К. В. Арнольди (1953) приводит 84 наиболее характерных и показательных вида древо-листогрызущего комплекса. В наших сборах из этого списка зарегистрировано 69 видов. Но в условиях чапурниковской и других сталинградских балок многие из них встречались редко. Наиболее обычными, а в ряде случаев многочисленными в сталинградских балках были следующие характерные для Теллермановской дубравы виды: *Lacop murinus* L., *Prosternon tessellatum* L., *Cardiophorus cinereus* Herb., *Lampra decipiens* M., *Chrysobothris affinis* F., *Trachis minuta* L., *Agrilus hastulifer* Ratz., *Judolia erratica* Dalm., *Strangalia quadrifasciata* L., *S. maculata* Poda, *Strangalina attenuata* L., *Leptura livida* F., *Rhopalopus clavipes* F., *Rh. macropus* Germ., *Purpuricenus kaehleri* L., *Plagionotus detritus* L., *P. arcuatus* L., *Xylotrechus arvicola* Ol., *Chlorophorus figuratus* Scop., *Ch. sartor* Müll., *Mesosa myops* Dalm., *Tetrops praeusta* L., *Pachybrachis tessellatum* Ol., *Galerucella luteola* Müll., *Sciaphobus squalidus* Gull., *Magdalis armigera* Geoff., *Attelabus nitens* Scop., *Phyllobius picus* F. Всего 30 видов.

Таким образом, третья часть видов, обычных для среднерусских дубняков, столь же характерна и для юго-восточных байрачных лесов. По В. Н. Старку (1937), район дубравы Теллермана должен быть от-

несен к зоне максимального влияния фауны северных европейских лесов с устойчивыми очагами и частыми вспышками размножения таких вредных жуков, как *Agrilus viridis* L., *A. angustulus* Ill., *A. biguttatus* F., пестрых дубовых усачей (*Plagionotus arcuatus* L., *P. detritus* L.), майского и мраморного хрущей, ясеневого шпанки и др. В балках под Сталинградом ясеневая шпанка совсем не встречена, хотя в камышинских лесах ее регистрировали неоднократно. Пестрые дубовые усачи появились здесь в заметном количестве лишь в более влажные годы, майский жук за все годы работы (1949—1957) встречен всего один раз. Вероятно, общих видов в дальнейшем будет обнаружено больше, но отсутствие в сталинградских балках некоторых жуков, свойственных более северным лесам: *Selatosomus globicollis* Ger., *Rhagium sycophanta* Schr., *Rosalia alpina* L., *Lampra rutilans* F., *Cerambyx cerdo* L., несомненно. Несомненно также обилие многих других видов, кроме перечисленных, придающих неповторимое своеобразие этим отмирающим лесам. Здесь часто встречаются щелкуны: *Cardiophorus rufipes* Geoze, *C. discicollis* Hbst., *Melanotus brunnipes* Germ., черная златка (*Capnodis tenebrionis* L.), сильно повреждающая терн, ежевичная златка (*Coroebus rubi* L.). На цветках тысячелистника обычны златки: *Anthaxia cichorii* Dal., *A. millifolii* F., *A. rossica* Dan., *A. olimpika* Ris. Зеленая узкотелая златка (*Agrilus viridis* L.) повреждает татарский клен, осиновая златка (*Poecilonota variolosa* L.) — осину. На стволах старых дубов в отдельные годы часто встречаются усачи: *Xylotrechus antilope* Schon., *Clytus rhamni* Germ.; ветвям дуба вредит *Phymatodes testaceus* L.

На осинах многочисленны большой и малый осиновые скрипуны — *Saperda carcharias* L., *S. populnea* L., ильмовым сильно вредят заболонники — *Scolytus kirschi* var. *rugiloides* Sok., *S. multistriatus* Marsh., *S. scolitus* F., *S. pygmaeus* F.; плодовые деревья поражают *S. rugulosus* Ratz. На цветущих кустарниках (боярышнике, татарском клене, спирее) ежегодно в массе появляются обыкновенная оленка (*Epicometis hirta* Poda) и пыльеды: *Omorplus proteus* Kirsch., *Omorplus lepturoides* Fabr.

Многочисленны вредители плодов терна, яблони, груши — *Rhynchites auratus* Scop., *Rh. bacchus* L., *Rh. giganteus* Grin. Колоссальный вред желудям постоянно причиняет желудевый долгоносик (*Curculio glandium* Marsh.), а в небольшом числе изредка попадаются сосудистый и каштановый долгоносики (*Curculio venosus* Grav., *C. elephas* Gyll.), развивающиеся также в желудях. Под отстающей корой старых деревьев большие скопления образуют жуки-чернотелки (*Cylindronotus faldermanni zabroides* All.). Для лесной подстилки весьма характерно обилие жужелиц: *Cymindis decora* Scop., *C. picta* Pall., *C. vittata* Pall., *Amara aulica* Panz., *A. tescicola* Payk. Обращает внимание постоянное присутствие типично степных видов жуков, таких как июньский хрущ, обыкновенный корнегрыз, широкогрудый и дерновый медляки, коричневоногий и широкий щелкуны, долгоносики: *Botynoderes punctiventris* Germ., *B. foveicollis* Germ., *B. strabus* Gyll. Типично лесные виды щелкунов: *Elater sanguinolentus* Schrk., *Athous haemorrhoidalis* F., *Dolopius marginatus* L., *Selatosomus aeneus* L. — в чапурниковской балке встречаются редко, только под пологом леса, на участках с лугово-дерновыми почвами в наиболее затененных местах с относительно высоким уровнем грунтовых вод, где сохранилась лесная травянистая растительность. Ряд обычных видов жуков (*Xestobium rufovillosum* Deg., *Lentura rufipes* Schall., *Molorchus umbellatarum* Schrb., *Curculio elephas* Gyll., *Homalorhynchites hungaricus* F., *Cratomerus mancus* L., *Exocentrus lusitanus* L., *Anasthetis testacea* L.) определенно указывает на прошлую связь с лесами Кавказа. Встреча с жуками-оленьями (*Lucanus cervus* L.) и жужелицами-красотелами (*Calosoma sycophanta*) заставляет забыть об окружающей полупустыне.

Среди вредителей естественных дубрав по трассе Государственной лесополосы Саратов—Камышин Л. С. Захаров и В. Г. Левкович (1951) отметили на дубе 22 вида жуков, из них половина общих для дубравы Теллермана и окрестностей Сталинграда. В сталинградских балках мы не встречали таких жуков, как *Eccoctogaster intricatus* Koch., *Lyctus linearis* L., *Agrilus elongatus* Ill., *Homalopia ruricola* F., *Agrilus auricollis* Kies., а также некоторых видов, связанных с березой и липой. Список видов, приводимый Л. З. Захаровым и В. Г. Левкович (1951), ограничен главными вредителями и более полного сравнения фауны этих дубрав привести нельзя.

Однако необходимо отметить, что такие виды, как *Agrilus hastulifer*, *Scolitus kirschi*, *Lampra decipiens*, не отмеченные этими авторами, в последние годы сильно размножились и стали массовыми вредителями в балках под Сталинградом.

Своеобразие фауны юго-восточных байрачных лесов можно проследить и на других отрядах насекомых. Второй по численности отряд насекомых — чешуекрылые, характеризуется, по Г. А. Мазохину-Поршнякову (1952, 1953), комплексом видов, свойственных фауне «южных островных лесов». К ним этот автор относит таких серьезных вредителей, как древесница въедливая (*Zeuzera pyrina* L.), ильмовый ногохвост (*Exaereta ulmi* Schiff.), палева листовертка (*Tortrix loefflingiana* L.), совка «двойное О» (*Dicycla «ОО»* L.), большая южная совка (*Pseudophia lunaris* Schiff.), дубовая выемчатокрылая моль (*Compsolehia quercella* Laf.). В 1950—1951 гг. численность куколок последнего вида доходила до 60 шт. на 1 м². Своеобразен также комплекс плодожорок на желудях. Наиболее многочисленна из них буковая плодожорка (*Carpocapsa grossana* Hw.), но значительно вредить в отдельные годы могут также желудевая (*Carpocapsa splendana* Hb.), пестрая желудевая (*Pammene juliana* Curt.) и орешниковая (*Carpocapsa amplana* Hb.) плодожорки. Ежегодно плодожорки и желудевый долгоносик уничтожают почти весь урожай желудей (Л. А. Жильцова, 1953).

Из других бабочек, часто встречающихся в байрачных лесах, следует отметить многоядных листоверток — *Cacoecia rosana* L. и *C. strigana* Hb., а также *Ancylis mitterbacheriana* Schiff., *Gracilaria alchimiella* Sc., *Elegia atrifasciella* Rag., *Parocneria detrita* Esp. и *Phalera bucephala* L. на дубе, *Anarsia* sp. и *Ptilophora plumigera* Esp. на татарском клене, *Lycia hirtaria* Esp. — на ильмовых, дубе и других породах. В лесах на терне и бобовнике обычны боярышница (*Aporia crataegi* L.), дуболистный шелкопряд (*Gastropacha quercifolia* L.), боярышниковый шелкопряд (*Trichiura crataegi* L.), пушистый шелкопряд (*Eriogaster lanestris* L.). В отдельные годы в байрачных лесах появляются непарный шелкопряд, златогузка, зимняя пяденица, дубовая зеленая листовертка и ряд других видов, но постоянных очагов они здесь не образуют. Многочисленны бывают также подгрызающие совки: *Triphaena ravidata* Schiff., *Caradrina simulans* Hufn., *Euxoa nigricans* L.

Всего с байрачными лесами связано около 100 видов листогрызущих чешуекрылых. Преобладают листовертки (15 видов), волнянки (13), хохлатки (10), выемчатокрылые моли (7), пяденицы (9) и много различных совок. Кольчатый шелкопряд, несмотря на массовое размножение в пойме Волги, в байрачных лесах встречался лишь единично. Массовые размножения в байрачных лесах отмечены нами (Н. С. Андрианова, 1953) для таких видов, как дубовая огневка (*Elegia artifasciella* Rag.), моль-пестрянка (*Gracilaria alchimiella* Sc.), малый непарный шелкопряд (*Parocneria detrita* Esp.), палева листовертка (*Tortrix loefflingiana* L.), буро-полосая пяденица (*Lycia hirtaria* Cl.) и ильмовый ногохвост (*Exaereta ulmi* Schiff.). В лесах севернее Камышина массовыми были: непарный и кольчатый шелкопряды, златогузка, совка-шел-

копряд ореховая, пяденица зимняя, пяденица дымчатая, ивовая волнянка, ивовая паутинная моль и другие. Виды, наносившие большой вред под Сталинградом, — дубовая огневка, палевая листовертка, малый непарный шелкопряд, буро-полосая пяденица, ильмовый ногохвост — в дубняках среднерусского типа в значительном количестве, по-видимому, не размножаются.

Особенностью сталинградских байрачных лесов следует считать обилие сосущих насекомых. Из серьезных вредителей среди них можно назвать дубовую филлоксеру (*Phylloxera coccinea* Heyd.), *Acanthochermes quercus* Hall., полосатую дубовую тлю (*Thelaxes dryophila* Schr.), красногалловую вязовую тлю (*Byrsocrypta coerulescens* Pass.), красногалловую яблонную тлю (*Yezabura devecta* Walk.) и многие другие. Среди тлей описан новый вид *Hoplochaitophorus zachvatkini* Aiz. et Mor., поселяющийся в листьях дуба, свернутых другими насекомыми (Е. Е. Айзенберг и А. С. Моравская, 1959).

Много серьезных вредителей балочных лесов относится к семейству Coccidae. В качестве примера можно указать на дубовых кермесов (*Kermococcus quercus* L., *K. roboris* Fourc.), блестящего червеца (*Asterodiaspis variolosus* Ratz.), акациевую ложнощитовку (*Parthenolecanium corni* Bouche), дубовую ложнощитовку (*P. rufulum* Ck.), запятовидную щитовку (*Lepidosaphes ulmi* L.), ивовую щитовку (*Chionaspis salicis* L.), вязового войлочника (*Gossyparia spuria* Mod.). Из цикадок очень сильно вредит ильмовым ильмовая цикадка (*Kyboasca haupti* Esp.), а из листоблошек весьма многочисленны ильмовая листоблошка (*Psylla ulmi* L.), сильно вредящая семенам, побегам и листьям обыкновенного вяза, и ясеневые листоблошки (*Psyllopsis discrepans* Fl., *Ps. fraxinicola* Frst.). На листьях татарского клена обычны колонии личинок кленовой листоблошки (*Rhinocola aceris* Löw.), на побегах боярышника — боярышниковой (*Psylla crataegi* Schrank.), на груше — грушевой листоблошки (*Psylla pyri* L.), а на ольхе обычны *Psylla alni* L., *P. foersteri* Flor.

Из перепончатокрылых насекомых на дубе очень многочисленны разнообразные орехотворки: дисковидная (*Neuroterus albipes* Schrk.), монетовидная (*Neuroterus numismalis* Fourc.), виноградообразная (*Neuroterus quercus-baccarum* L.), яблоковидная (*Diplolepis quercus-folii* L.), корневая (*Biorrhiza pallida* Ol.), стягивающая (*Andricus curvator* Hart.), шишковидная (*Andricus foecundatrix* Hart.). Многие орехотворки размножились в огромных количествах и местами заселили молодые лесополосы.

Массовые повреждения листе дуба, особенно в 1956 г., наносили личинки дубового минирующего пилильщика (*Fenusella rugmaea* Kl.). Обычными, часто встречающимися обитателями старых дубов являются муравьи: *Camponotus pennsylvanicus saxatilis* Ruzs. и *Liometopum microcephalum* Rauf. Последние издают резкий ароматический запах при раздражении. По сообщению К. В. Арнольди, *L. microcephalum* в других районах Европейской части СССР не встречается и известен лишь на Балканах. Во влажные годы на кустарниках под пологом леса становятся заметными тараканы (*Ectobius lapronicus balcani* Ramme) и верблюдки (*Agulla xanthostigma* Schum, *Rhaphidia flavipes* Strin.). В отдельные годы в значительном количестве в балках появляются кузнечики: *Tettigonia viridissima* L., *T. caudata*, *Phaneroptera falcata*, *Metrioptera evermanni*, а по ночам в кустарниках не прекращается звонкое пение трубочника *Oecantus pellucens* Scop. Отмечено также массовое размножение бескрылой кобылки (*Podisma pedestris* L.).

Все сказанное позволяет считать, что:

1. Фауна дендрофильных насекомых юго-восточных байрачных лесов, расположенных на пределе произрастания древесной растительности, многочисленна и разнообразна по видовому составу.

2. Основное ядро древоядных насекомых составляют виды южных островных лесов, но сохраняется и значительное число видов, свойственных среднерусским дубнякам, а также имеются местные локально размножающиеся виды.

3. В почвенно-подстилочном комплексе обычны типичные представители открытых степей, перешедшие здесь к жизни под пологом леса.

4. Типично лесные щелкуны встречаются редко, лишь в наиболее затененных участках леса с сохранившейся здесь лесной травянистой растительностью.

5. Серьезный вред причиняют сосущие насекомые и постоянно в массе размножающиеся многочисленные орехотворки.

В заключение считаем необходимым поблагодарить К. В. Арнольди, А. С. Данилевского, О. П. Крыжановского и Н. С. Борхсениуса за помощь в определении насекомых.

ЛИТЕРАТУРА

- А н д р и а н о в а Н. С. 1953. Источники заражения вредными насекомыми лесных полезащитных полос в Северных Ергенях. Вестн. Московск. ун-та, сер. физ.-мат. и естеств. наук, № 5.
- А й з е н б е р г Е. Е. и М о р а в с к а я А. С. 1959. Новый вид дубовой тли *Hoplochaitophorus zachvatkini* sp. N. с юго-востока Европейской части СССР. Зоол. журн., т. 38, вып. 4.
- А р н о л ь д и К. В. 1953. О лесостепных источниках и характере проникновения в степь лесных насекомых при степном лесоразведении. Зоол. журн., т. 32, вып. 2.
- В ы с о ц к и й Г. Н. 1915. Природные растительные условия и результаты лесоразведения на Ергенях. Тр. Бюро прикл. ботаники, т. VIII.
- Д в о р а к о в с к и й М. С. 1960. Краткая характеристика естественных лесов Нижнего Поволжья. В кн. Полезащитное лесоразведение на каштановых почвах. Изд-во Московск. ун-та.
- Д и м о Н. А. и К е л л е р Б. А. 1907. В области полупустыни. Саратов.
- Ж и л ь ц о в а Л. А. 1954. Насекомые — вредители желудей в байрачных лесах Сталинградской области. Тр. Ин-та леса АН СССР, т. 21.
- Ж у д о в а П. П. 1951. Геоботанический очерк северного отрезка трассы Государственной лесной полосы Камышин—Сталинград. Бюлл. Московск. об-ва испыт. природы, нов. серия, отд. биол., т. LVI, вып. 2.
- З а х а р о в Л. З. и Л е в к о в и ч В. Г. 1951. Вредные насекомые природных лесов и лесопосадок по Государственной лесной полосе Саратов—Камышин. Зоол. журн., т. 30, вып. 4.
- М а з о х и н - П о р ш н я к о в Г. А. 1952. Вредные чешуекрылые степного лесоразведения. Кандид. дисс., М.
- М а з о х и н - П о р ш н я к о в Г. А. 1953. О новых и малоизвестных вредных чешуекрылых в лесах и лесных посадках Нижнего Поволжья. Энтотомол. обозрение, т. XXXIII.
- М о р а в с к а я А. С. 1952. Насекомые — вредители листвы дуба в условиях степного лесоразведения. Кандид. дисс., М.
- С о ч а в а В. Б. и С е м е н о в а - Т я н ь - Ш а н с к а я А. М. 1956. Широколиственные леса. В кн. Растительный покров СССР, т. 1. Изд-во АН СССР, М.—Л.
- С т а р к В. Н. 1937. Районирование территории юго-востока Европейской части СССР в отношении вредителей полезащитных лесных полос. Итоги научно-исслед. работы ВИЗР за 1936 г., ч. 1. Л.

Рекомендована кафедрой энтомологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова

Поступила 3 мая 1960 г.